

ФЕДЮК Віталій

e-mail: kha9@probation.gov.ua

Немишлянський районний відділ
філії Державної установи «Центр
пробації» в Харківській області

ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ: ПРАКТИКА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ АСПЕКТ)

Анотація. Ефективність здійснення наглядових та соціально-виховних заходів стосовно засуджених до покарання у виді пробаційного нагляду або звільнених від відбування покарання з випробуванням (далі - ЗВП) є важливим напрямом діяльності уповноважених органів з питань пробації, спрямованого на виправлення та ресоціалізацію засудженої особи.

Ключові слова: пробаційний нагляд, звільнення від відбування покарання з випробуванням, обов'язки, покладені на засуджену особу, виконання покарання, пробаційна програма.

Прикладний аспект проблеми (для суду та для працівників пробації):

Пробаційний нагляд – вид покарання

СУТЬ правообмежень: необхідність виконання обов'язків, що покладаються судом відповідно до ст. 59-1 КК або до ст. 76 КК України, які є СХОЖІ за змістом, проте їх недодержання породжує РІЗНІ правові наслідки для засудженого

Особа, ЗВП

ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД

Зареєстровано у відділі
(з 28.03.2024 р.): 49 справ

Прийнято відділом до виконання
вироків із обов'язком
«виконувати заходи, передбачені
пробаційною програмою» (з
28.03.2024 р.): 19

ЗВП

Зареєстровано у відділі (з
28.03.2024 р.): 108 справ

Прийнято відділом до виконання
вироків із обов'язком «виконувати
заходи, передбачені пробаційною
програмою» (з 01.01.2020 р.): 24

За 2025 р. 6 засуджених до ПН та ЗВП, які перебувають на обліку у відділі, вчинили повторне кримінальне правопорушення:

- 1 особа, раніше 8 разів судима;
- 3 особи, кожна з яких раніше 3 рази судима;
- 1 особа, раніше 1 раз судима.

З 6 повторних кримінальних правопорушень 5 випадків засудження за ст. 309 КК України.

Джерела:

1. Пономаренко Ю. А. Пробаційний нагляд як вид покарання за кримінальним правом України. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2024. № 2(22). С. 166-188.